

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ОСНОВА-ЭЛЕМЕНТ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Д.А.Каримова, М.Ф.Умаркулова

Навоийский государственный педагогический институт
кафедра «Химия»

***Аннотация.** В статье рассматриваются содержание деятельности и виды контроля знаний обучающихся. Особое внимание уделено принципам оценивания и методам контроля знаний.*

***Ключевые слова:** контроль знаний и умений, методы контроля знаний, функции оценки, принципы контроля, этапы контроля успеваемости, педагогическая оценка как стимул системы знаний.*

Критерии оценка знаний обучающихся осуществляется на основании требований закона Республики Узбекистан «Об образовании». Контроль знаний и умений студентов-один из главных элементов учебного процесса. От его правильной организации во многом зависит эффективность управления учебно-воспитательным процессом и качество подготовки специалистов. Благодаря контролю между преподавателем и студентом устанавливается «обратная связь», которая позволяет оценивать динамику усвоения учебного материала, действительный уровень владения системой знаний, умений и навыков и на основе их анализа вносить соответствующие коррективы в организацию учебного процесса.

Проблема оценивания современного студента многогранна, рассматривалась исследователями в самых различных аспектах:

- плюсы оценивания: студент может видеть результат своей работы за данный урок или задание здесь и сейчас.
- отрицательность оценивания: когда преподаватель оценивает студента, не занижает ли он оценку за ответ или адекватно выставляет отметку, не повлияло ли мнение преподавателя на выставленную оценку.

Современный подход к оценке результатов в общем образовании делает возможным проводить педагогическую диагностику. Результаты оценки должны иметь три качества:

- они должны быть применяется соответствовать программам преподавания;

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

- жестко объективными и стабильными (т.е. не подверженными изменениям, независимыми от времени или от характера экзаменующего);
- "доступными" (т.е. время, научные силы и средства на их разработку и проведение должны быть доступны данному государству).

Методы контроля знаний: в ходе обучения по дисциплинам естественно-научного цикла выявляется уровень усвоения учебного материала и овладение студентами требуемых знаний, умений и навыков. На занятиях Навоийского государственного педагогического института применяются следующие формы оценивания: тестовые работы, экзамен, написание реферата, составление презентаций, компьютерное тестирование, решение задач.

Оценка-это процесс сравнения знаний, умений и навыков студентов, которые представлены в учебной программе. Отметкой является количественная мера оценки, выраженная в баллах. В ходе контроля происходит повторение, закрепление и совершенствование знаний путем уточнения и дополнения, переосмысливание и обобщение пройденного материала. Контроль способствует формированию умений и навыков рационально организовывать учебную деятельность, самостоятельно овладевать знаниями.

Контроль заключается в том, что он дает возможность для развития меткости студента, формирования его познавательных способностей. Контроль протекает в условиях обостренной работы внимания, мышления, воображения. При любой проверке студент воспроизводит усвоенное, перерабатывает и систематизирует имеющиеся знания, делает выводы, обобщения, проводит доказательство, что эффективно содействует развитию обучения.

Воспитательная функция заключается в воспитание чувства ответственности и активной учебной деятельности. Правильно осуществляющий контроль преподаватель имеет возможность постоянно побуждать студента к совершенствованию своих знаний и умений, к развитию потребности в самоконтроле.

Организуя контроль, преподаватель анализирует результаты своей работы, оценивает свои методы преподавания, выбирает оптимальные

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

варианты обучающей деятельности.

Главными принципами контроля является индивидуальный характер, систематичность, тематическая направленность, дифференцированность, объективность, требовательность, мотивированность и системность.

Индивидуальный характер означает, что проверять надо знания, навыки и умения каждого студента. Нельзя довольствоваться общими данными и впечатлениями о работе группы. При проверке успешности следует учитывать индивидуальные особенности студентов: характер, способности, темперамент, склонности, особенности психики, мышления. Например, студентам, которые медленно соображают, дольше взвешивают свои слова, следует уделять больше времени на продумывание ответа, быстрым, импульсивным - меньше, возможно, даже сдерживать.

Тематическая направленность проверки заключается в том, что, проводя поурочное индивидуальное и фронтальный опрос, контрольные, тестовые работы и другие виды оценочных задач программного материала, преподаватель должен определить, какой именно раздел программы, тема, какой вид знаний, навыков и умений оценивается.

Студенты работают неодинаково, по-разному относятся к выполнению учебных заданий, проявляют большую или меньшую настойчивость в работе, имеют неодинаковые способности, приводит к лучшим или худшим результатам обучения. Значительными отличиями характеризуется и работа преподавателей, поэтому и возникает необходимость более или менее разветвленной градации оценки знаний, умений и навыков.

Оценка становится эффективным стимулом обучение только тогда, когда она справедлива, объективная и следует из единых требований ко всем студентам. Особенно важно, чтобы студенты почувствовали и признали справедливость и доброжелательность преподавателя. Выделяют три функции контроля:

- диагностическая-призвана выявить и оценить интересующие нас свойства студентов, а также уровни его знаний, умений и навыков.
- обучающая-имеет целью оптимизировать самостоятельную работу студентов, активизировать их познавательную деятельность при

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

подготовке к текущим занятиям, а также в период написания контрольных работ, рефератов, и подготовки к зачетам и экзаменам.

➤ воспитательная функция состоит в формировании у обучаемых ответственного и творческого отношения к ученым дисциплинам.

Выделяется несколько видов педагогических оценок, образующих разные классификации: оценки могут быть предметными и персональными, материальными и моральными, результативными и процессуальными, количественными и качественными. Оценки по дисциплине касаются того, что делает или уже сделал студент, содержания, процесса и результата деятельности, но не самого студента. Персональные оценки, напротив, относятся к личности, отмечают индивидуальные качества, старания, умения, прилежание и т. п.

Материальные педагогические оценки включают разные способы материального стимулирования студентов за успехи в деятельности: грамотами, привлекательными вещами и др.

Моральные педагогические оценки содержат в себе похвалу или порицание, характеризующие действия ребенка с точки зрения их соответствия принятым нормам морали. Результативные педагогические оценки относятся к конечному результату деятельности, акцентируют внимание в основном на нем, не беря в расчет способы достижения этого результата и другие особенности деятельности. Процессуальные оценки относятся к процессу деятельности, подчеркивают, что лежало в основе побуждения, направленного на достижение соответствующего результата. Количественные педагогические оценки соотносятся с объемом выполненной работы, числом решенных задач, сделанных упражнений и т. п. Качественные оценки касаются качества выполненной работы, точности, аккуратности, тщательности и других аналогичных показателей ее совершенства:

1. Каждый педагог, студент, родитель заинтересован в качестве образования.

2. Качество образования связано с теми ценностями студента, которые он может применить в своей профессиональной деятельности.

Итак, рассмотрев принципы, методы, функции контроля, можно сделать вывод о том, что постоянный контроль обучения является главным компонентом в оценке качества образования студентов.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 9, 30 Сентябрь

Список источников:

1. Д.А. Каримова, А.С. Уринова. Особенности проверки знаний химии. Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, г. Тверь.
2. Маматова О.Г. формы контроля знаний студентов педагогических вузов / Молодой ученый. – 2012 №9.